

**infâncias em trânsito climático:
educomunicação e bem-viver diante de deslocamentos forçados**

**childhoods in climate transition:
edukommunication and well-being in the face of forced displacement**

Leandro Barbosa

Jornalista Socioambiental e Pesquisador

Grupo de Pesquisa Jornalismo Humanitário e Media Interventions (UMESP)

São Paulo, SP

Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-4540-295X>

Keila Maria Bezerra de Lima Ferreira

Coordenadora de Baixo Carbono e Resiliência

ICLEI América do Sul

Recife, PE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6326-4423>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17459039>

Resumo: O avanço da crise climática tem provocado um aumento significativo dos deslocamentos forçados, impactando de forma desproporcional populações vulnerabilizadas, especialmente crianças. Este artigo propõe uma discussão teórico-reflexiva sobre os impactos da migração climática nas infâncias e discute como práticas educacionais, articuladas aos princípios do bem-viver, podem atuar na construção de territórios simbólicos de cuidado, pertencimento e resistência. A partir de uma revisão crítica da literatura, a análise dialoga com os campos da comunicação, educação, justiça climática e sociologia da infância, defendendo que a criança não deve ser tratada apenas como vítima, mas como sujeito político, comunicante e produtor de sentido. A educação, compreendida como conceito-movimento, emerge como ferramenta fundamental na criação de espaços de escuta, expressão e reconstrução de vínculos, especialmente em contextos de deslocamento forçado por desastres e eventos extremos. Ao incorporar o bem-viver como horizonte ético e político, este trabalho tensiona as lógicas colonial-capitalistas que produzem tanto a emergência climática quanto as violações de direitos das infâncias migrantes. Defende-se que a intersecção entre educação e bem-viver não apenas fortalece os processos de resiliência comunitária, mas também reposiciona as infâncias como protagonistas na construção de futuros possíveis, territoriais e afetivos, em meio às crises climáticas.

Palavras-chave: (1) Migração climática; (2) Infância; (3) Educação; (4) Bem-viver; (5) Justiça climática.

Abstract: The advance of the climate crisis has caused a significant increase in forced displacements, disproportionately impacting vulnerable populations, especially children. This article proposes a theoretical-reflexive reflection on the impacts of climate migration on childhood and discusses how educommunication practices, linked to the principles of good living, can act in the construction of symbolic territories of care, belonging and resistance. Based on a critical review of the literature, the analysis dialogues with the fields of communication, education, climate justice and sociology of childhood, arguing that childhood should not be treated only as victims, but as political subjects, communicators and producers of meaning. Educommunication, understood as a concept-movement, emerges as a fundamental tool in the creation of spaces for listening, expression and reconstruction of bonds, especially in contexts of forced displacement due to disasters and extreme events. By incorporating good living as an ethical and political horizon, this work challenges the colonial-capitalist logics that produce both the climate emergency and the violations of the rights of migrant children. It argues that the intersection between educommunication and good living not only strengthens processes of community resilience but also repositions children as protagonists in the construction of possible territorial and affective futures amid climate crises.

Keywords: (1) Climate migration; (2) Childhood; (3) Educommunication; (4) Well-being; (5) Climate justice.

Introdução

A crise climática contemporânea não é apenas uma emergência ambiental. É, sobretudo, a manifestação de uma crise civilizatória, que revela os limites e contradições de um modelo de mundo baseado na lógica colonial, exploratória e voltada apenas para o lucro e a produção. Esse modo de desenvolvimento, sustentado na exploração contínua dos territórios, na acumulação de riquezas e na separação entre natureza e humanidade, tem gerado não só colapsos ambientais, mas também graves injustiças sociais, econômicas e de conhecimento (ACOSTA 2016; KRENAK 2019; SANTOS & MENESES 2021).

A intensificação dos eventos climáticos extremos já não pode ser tratada como algo distante ou hipotético, mas como uma realidade que afeta, de forma desproporcional, populações em situação de maior fragilidade social, econômica e ambiental (IPCC 2022; OIM 2022). Esses eventos, que antes eram percebidos como acontecimentos isolados, hoje são compreendidos como parte de um processo contínuo, diretamente ligado à forma como o mundo foi estruturado pelas lógicas da modernidade ocidental e colonial, que naturalizou a exploração da natureza, a hierarquização dos povos e a desigualdade como pilares desse modelo de desenvolvimento (KRENAK 2019; ACOSTA 2016).

Entender essa crise exige reconhecer suas raízes históricas e estruturais, ancoradas na lógica do colonialismo. Mais do que um evento do passado, o colonialismo funciona como uma forma de pensar e agir que ainda estrutura a realidade atual, ao naturalizar a exploração dos territórios, a hierarquia entre saberes e a desigualdade entre os povos. Como explicam Santos & Meneses (2021), a dominação colonial continua viva por meio da valorização de apenas alguns modos de conhecer, de viver e de se relacionar com a natureza, o tempo e o espaço. Essa lógica impôs a separação entre pessoas e natureza, entre razão e espiritualidade, transformando territórios em recursos exploráveis e vidas humanas em mera mão de obra ou em itens descartáveis (ACOSTA 2016).

No contexto atual da crise do clima, essa herança aparece tanto na maneira desigual como os impactos são sentidos, atingindo com mais força pessoas negras, indígenas e moradores de periferias, quanto na forma como ainda se escolhem respostas baseadas em soluções técnicas, que ignoram os saberes comunitários e as estratégias coletivas de cuidado e resistência. Krenak (2019) discute como essa racionalidade, herdada da colonialidade, desvaloriza os modos de vida ancestrais e rompe os vínculos entre humanidade e natureza. Já Belmont (2023) reforça que o racismo ambiental expressa essa mesma lógica, ao destinar comunidades historicamente marginalizadas a viver em territórios degradados e negligenciados pelo poder público.

No centro dessa realidade estão os deslocamentos forçados por enchentes, secas e outros fenômenos climáticos. O *Relatório Mundial sobre Migração 2022*, da Organização Internacional para as Migrações (OIM), aponta que mais de 30,7 milhões de pessoas foram obrigadas a deixar seus lares em 2020 por conta de desastres ambientais, número maior que os deslocamentos provocados por guerras (OIM 2022). Já o relatório mais recente do *Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC)*, o *Global Report on Internal Displacement 2025*, mostra que em 2024 houve 45,8 milhões de deslocamentos internos no mundo, sendo mais de 1,1 milhão no Brasil, principalmente por enchentes, deslizamentos e secas prolongadas.

Apesar de reveladores, esses números não captam toda a profundidade dos impactos dos deslocamentos climáticos. A perda vai além da casa ou da cidade onde se vivia. Ela afeta os laços comunitários, os lugares de memória, os modos de viver e as formas de se relacionar com o mundo (KRENAK 2019; SANTOS & MENESES 2021). Como alerta Krenak (2019), o maior risco não é só o colapso ambiental, mas o colapso dos sentidos da vida, da convivência e das práticas que nos conectam com a existência.

Nesse cenário, as infâncias ocupam um lugar que é, ao mesmo tempo, central e negligenciado. O relatório *The Climate-Changed Child*, do UNICEF (2023), revela que cerca de 1 bilhão de crianças vivem em países com altíssimo risco climático, expostas frequentemente a enchentes, secas, ciclones e ondas de calor. Ainda assim, mesmo sendo um dos grupos mais afetados, elas seguem invisíveis nas narrativas oficiais, nas políticas públicas e em grande parte das pesquisas sobre a crise climática e os deslocamentos forçados.

Essa invisibilidade não é ocasional, mas consequência direta de uma lógica adultocêntrica e colonial, que nega às crianças o direito de participar plenamente das decisões e de serem reconhecidas como pessoas que pensam, sentem e produzem conhecimento (MARCHI & EVANGELISTA 2023). As infâncias em situação de mobilidade climática não enfrentam apenas mudanças físicas de lugar, mas também perdas simbólicas e afetivas, que bagunçam suas referências, suas redes de apoio e os sentidos de pertencimento (UNICEF 2023).

O deslocamento, nesse contexto, não é só uma mudança de endereço, mas uma quebra profunda de vínculos. Ele desorganiza os mundos das infâncias, compostos por laços familiares, afetivos, comunitários e espirituais, que são tão importantes quanto a segurança material. A perda do território é também a perda dos saberes compartilhados, das histórias, das brincadeiras, das cosmologias e das formas de vida que moldam a infância e mantêm viva a coletividade (KRENAK 2019; ACOSTA 2016; SANTOS & MENESES 2021).

Essa condição se agrava nos lugares onde muitas dessas crianças vivem, marcados por falta de políticas públicas e por uma distribuição injusta dos riscos ambientais. Trata-se de uma geografia da desigualdade,

atravessada pelo racismo ambiental, que expõe crianças negras, indígenas e de periferias a situações contínuas de risco à saúde, à alimentação e ao direito à moradia digna (BELMONT 2023).

Diante desse quadro, torna-se urgente rever a forma como a comunicação, a educação e os saberes dominantes têm tratado (ou ignorado) essas crianças em deslocamento. A comunicação, nesse cenário, não pode ser vista apenas como um canal de repasse de informações, mas como um espaço de escuta, troca e participação (SOARES 2011).

É nesse caminho que se propõe a educomunicação como ferramenta de transformação (SOARES 2011), conectada às epistemologias do Sul (SANTOS & MENESES 2021) e ao horizonte ético-político do bem-viver (ACOSTA 2016; KRENAK 2019). A educomunicação aparece como uma forma de resistência, de cuidado e de reconstrução simbólica, capaz de desafiar as lógicas coloniais presentes na crise climática e nas respostas institucionais e mediáticas a ela.

Este artigo, portanto, apresenta uma reflexão teórica sobre os deslocamentos forçados de crianças em contextos de eventos climáticos extremos, analisando como práticas educacionais, alinhadas aos princípios do bem-viver, podem contribuir para criar espaços simbólicos de pertencimento, cuidado e resistência.

Parte-se do pressuposto de que as infâncias não podem ser tratadas como vítimas passivas da emergência climática, mas como sujeitos de direito, de narrativa e de construção de futuros possíveis. Reconhecê-las como protagonistas de suas próprias histórias é essencial para reconstruir sentidos, vínculos e formas de pertencimento. Como afirma Krenak,

... pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim (KRENAK 2019: 27).

Comunicar, educar e escutar, portanto, são práticas fundamentais para manter viva essa possibilidade: contar mais uma história, adiar o fim e resistir ao colapso com dignidade e imaginação.

Infâncias em trânsito climático: impactos, rupturas e invisibilidades

Os deslocamentos forçados relacionados à crise climática são uma das expressões mais contundentes da interseção entre colapso ambiental, desigualdade social e injustiça epistêmica. A migração provocada por eventos climáticos não constitui uma realidade periférica ou futura, mas um fenômeno presente, cotidiano e crescente, que atinge de maneira desproporcional as populações historicamente vulnerabilizadas (OIM 2022;

IDMC 2025; ANDI 2025). Suas consequências ultrapassam a esfera material, atravessando também os campos simbólico, afetivo, cultural e epistemológico – entendido aqui como o campo que diz respeito aos modos de produzir conhecimento, de reconhecer saberes e de legitimar narrativas sobre o mundo e sobre a própria existência (SANTOS & MENESES 2021).

No contexto brasileiro, enchentes, secas prolongadas e deslizamentos vêm forçando milhares de famílias a abandonarem seus territórios, frequentemente de forma abrupta e sem possibilidade de retorno (IDMC 2025). Dados recentes mostram que 2,1 milhões de crianças e adolescentes vivem atualmente em áreas de risco no Brasil, sendo que, na região Norte, crianças de até cinco anos representam mais de 13% da população nessas áreas vulneráveis (ANDI 2025:29). Esse panorama revela que os deslocamentos não se limitam às perdas físicas. Eles impactam profundamente os vínculos comunitários, os territórios de memória, as práticas culturais e os ecossistemas afetivos que estruturam os modos de vida das infâncias (SANTOS & MENESES 2021; KRENAK 2019).

Embora os dados quantitativos sejam essenciais para dimensionar o problema, eles não capturam a complexidade dos impactos subjetivos e coletivos que recaem sobre as crianças. O deslocamento não representa apenas uma mudança de localização geográfica, mas a desarticulação das redes de pertencimento, dos saberes compartilhados e das linguagens de mundo que sustentam suas existências (SANTOS & MENESES 2021).

Essa ruptura não é meramente espacial. Ela provoca um deslocamento ontológico, desestruturando as referências que permitem às crianças compreenderem quem são, de onde vêm e como se conectam com os territórios que habitam. Como afirma Krenak, “*se existe uma ânsia por consumir a natureza, existe também uma por consumir subjetividades – as nossas subjetividades*” (2019: 32), evidenciando que a crise climática não se limita à degradação dos ambientes físicos, mas também atinge modos de vida, visões de mundo e formas de existir que sustentam as infâncias em seus contextos comunitários.

As infâncias deslocadas vivenciam, assim, uma experiência de perda múltipla. Elas não sofrem apenas com a ausência da casa, da escola ou dos espaços físicos. Elas perdem também os territórios simbólicos, os ciclos de memória, as redes de cuidado e os vínculos que garantem sua constituição como sujeitos sociais e culturais. Essa condição é agravada por epistemologias adultocêntricas e coloniais, que negam às crianças o direito de serem reconhecidas como sujeitos de narrativa, de construção de mundo e de produção de conhecimento (MARCHI & EVANGELISTA 2023).

A invisibilização das infâncias nos discursos sobre a crise climática e os deslocamentos forçados não é acidental. Ela reflete a persistência de uma racionalidade que subordina as infâncias à condição de tuteladas, desconsiderando sua potência epistêmica e sua capacidade de resistir, de criar e de reconstruir mundos, mesmo em contextos de desestruturação

profunda (MARCHI & EVANGELISTA 2023; UNICEF 2023). Como alerta a Agência de Notícias dos Direitos da Infância (ANDI 2025), crianças e adolescentes seguem sistematicamente invisibilizados nas negociações climáticas internacionais, nos espaços de decisão e nas políticas públicas, apesar de serem um dos grupos mais impactados pelos efeitos da emergência climática.

Nesse sentido, conforme Santos e Meneses (2021), a injustiça epistêmica decorre da negação sistemática dos saberes de grupos subalternizados, atuando como expressão da colonialidade do saber e da marginalização histórica de cosmologias não ocidentais. Para os autores, os conhecimentos gerados nas margens, periferias e territórios deslocados constituem, muitas vezes, fontes de inovação, práticas de cuidado e caminhos para a reconstrução comunitária. No entanto, para que esses saberes tenham legitimidade, é preciso romper com as epistemologias dominantes, que continuam operando sob uma lógica colonial e adultocêntrica.

Dessa forma, os deslocamentos forçados devem ser compreendidos não apenas como eventos ambientais ou logísticos, mas como processos de ruptura de pertencimento, de apagamento e de silenciamento, que reforçam a condição das crianças como sujeitas marginalizadas tanto no espaço físico quanto no espaço das narrativas (MARCHI & EVANGELISTA 2023; UNICEF 2023).

É indispensável, portanto, construir leituras que não se restrinjam aos indicadores técnicos. Compreender os impactos dos deslocamentos sobre as infâncias exige uma abordagem que integre as dimensões materiais, culturais, afetivas e epistêmicas do fenômeno. Isso implica reconhecer que o enfrentamento da crise climática não se faz apenas com soluções técnicas, mas exige, sobretudo, uma transformação profunda dos paradigmas ontológicos, epistemológicos e civilizatórios que sustentam a própria produção dessa crise (SANTOS & MENESES 2021; ACOSTA 2016; KRENAK 2019; ANDI 2025).

Educomunicação como conceito-movimento e prática de resistência

Diante da intensificação da crise climática e dos deslocamentos forçados, a comunicação e a educação tornam-se campos centrais de disputa. Elas podem tanto reproduzir as lógicas hegemônicas, como também se constituírem como práticas de resistência, cuidado e reconstrução de vínculos sociais afetados pelos eventos extremos. A educomunicação, nesse contexto, não se apresenta como uma mera junção entre comunicação e educação, mas como um conceito-movimento, capaz de gerar processos de transformação social, cultural e epistêmica (SOARES 2011).

Historicamente, a educomunicação nasce da articulação entre as práticas de comunicação popular latino-americana, desenvolvidas por

autores como Kaplún (1998), e os princípios da pedagogia freireana, que defende a educação como prática da liberdade, da escuta e da transformação social (FREIRE 1994). Ambas as tradições rompem com os modelos verticais e transmissivos, que veem os sujeitos como recipientes passivos de informação, e propõem processos dialógicos, horizontais e de construção coletiva de sentidos.

A comunicação, quando orientada pela lógica dominante, funciona como ferramenta de silenciamento, apagamento e controle. Isso é especialmente evidente em situações de crise, nas quais as respostas institucionais tendem a se concentrar em discursos técnicos, desumanizados e fora de contexto, reduzindo os sujeitos afetados a estatísticas ou a imagens de vulnerabilidade (SOARES 2011; SANTOS & MENESES 2021). No caso das infâncias em trânsito climático, essa lógica é ainda mais violenta, pois combina o adultocentrismo com a colonialidade do saber, negando às crianças o direito à fala, à escuta e à criação de suas próprias narrativas (MARCHI & EVANGELISTA 2023).

Nesse cenário, a educomunicação propõe a criação de ecossistemas comunicativos democráticos (SOARES 2011), entendidos como ambientes em que os sujeitos, especialmente os historicamente marginalizados, possam exercer plenamente o direito de se comunicar. Isso envolve não apenas o acesso aos meios, mas, sobretudo, a possibilidade de produzir, compartilhar e circular histórias próprias, baseadas em seus saberes, vivências e modos de ver o mundo.

No contexto das infâncias em mobilidade climática, a educomunicação adquire uma dimensão profundamente ética e política. Práticas como oficinas de audiovisual, rádio comunitária, produção de fanzines, podcasts ou narrativas digitais tornam-se espaços de reconstrução simbólica dos territórios perdidos, de elaboração coletiva de experiências difíceis e de afirmação de pertencimento (KAPLÚN 1998; SOARES 2011). Elas operam como ferramentas de cuidado e resistência, capazes de fortalecer os laços comunitários e reinscrever as infâncias no centro da produção de sentido.

Mais do que uma metodologia, a educomunicação se alinha às epistemologias do Sul (SANTOS & MENESES 2021), pois reconhece os saberes criados nas margens, em territórios deslocados e corpos racializados, como formas legítimas e necessárias de conhecimento. Esse reconhecimento rompe com a lógica colonial, que historicamente desqualificou os saberes das infâncias, das comunidades tradicionais e dos povos do Sul global, transformando-os em objetos, e não em sujeitos do saber.

A natureza processual da educomunicação se reflete na centralidade do diálogo, da escuta ativa e da coautoria. Esses princípios não são apenas metodológicos, mas também ontológicos: dizem respeito à maneira como se concebe o mundo, as relações e os modos de existência. Como afirma Freire: “ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo” (1994: 39). Aplicado à comunicação, esse

princípio significa que comunicar não é apenas transmitir informações, mas partilhar sentidos, construir vínculos e criar mundos em comum.

Aplicada às infâncias em deslocamento climático, a educomunicação rompe com a lógica do silenciamento e da tutela, permitindo que crianças e adolescentes narrem suas vivências, deem novos significados às perdas e imaginem futuros possíveis. Isso fortalece as resistências comunitárias e atua como uma forma de reparação simbólica diante das violências materiais e epistêmicas causadas pelo deslocamento forçado (MARCHI & EVANGELISTA 2023).

É importante destacar que a comunicação dominante, sobretudo em situações de desastre, costuma reforçar discursos que desumanizam os sujeitos atingidos, transformando a tragédia em espetáculo ou culpabilizando as vítimas (SANTOS & MENESES 2021). A educomunicação, ao contrário, oferece caminhos para criar contranarrativas, rompendo com esses discursos e valorizando as vozes historicamente silenciadas na construção de outros mundos possíveis.

Essa prática não atua isoladamente. Ela se conecta a outras formas de resistência, como as pedagogias comunitárias, os mutirões, as práticas agroecológicas, as economias solidárias e as cosmologias do bem-viver (ACOSTA 2016; KRENAK 2019). Todas essas estratégias partem do princípio de que enfrentar a crise climática não é apenas uma questão técnica, mas envolve a transformação dos próprios modos de viver que sustentam essa crise.

Ao promover espaços de escuta, coautoria e produção coletiva de sentido, a educomunicação se estabelece como um ato de resistência simbólica, material e existencial. Ela reafirma que comunicar é, antes de tudo, um gesto de cuidado, reparação e insurgência frente às diferentes formas de colonialidade, seja ambiental, epistêmica, econômica ou cultural.

Portanto, no contexto das infâncias em trânsito climático, a educomunicação não é um recurso complementar, mas uma urgência. Ela permite que essas crianças e adolescentes sejam reconhecidos não apenas como sujeitos de direito, mas também como protagonistas de narrativas e construtores de futuros. A prática educacional, nesse horizonte, expressa o convite de Krenak (2019): adiar o fim do mundo não é apenas poesia, mas um exercício cotidiano de resistência, de cuidado e de reconstrução dos mundos que colapsaram.

Bem-viver, justiça climática e cosmologias do cuidado

O colapso socioambiental que caracteriza a atual crise climática não é apenas um fenômeno meteorológico ou ecológico. Trata-se, como afirmam Acosta (2016) e Krenak (2019), de uma crise civilizatória, que emerge da própria lógica que estruturou o mundo moderno-colonial: uma lógica que dissocia humanidade e natureza, que transforma territórios em mercadorias

e que naturaliza a exploração, o extrativismo e a acumulação sem limites. É essa mesma lógica que está na base dos deslocamentos forçados, da devastação dos territórios e da desestruturação dos mundos, especialmente os mundos das infâncias em trânsito climático.

O conceito de bem-viver surge, nesse contexto, como uma proposta de ruptura com o paradigma ocidental de desenvolvimento. Longe de ser uma utopia abstrata, o bem-viver é uma filosofia ancestral, enraizada nas cosmovisões dos povos andinos, amazônicos, indígenas e afrodescendentes, que compreende a vida como uma trama de interdependências entre seres humanos, natureza e espiritualidade (ACOSTA 2016). Trata-se de uma concepção de mundo na qual o valor máximo não é o crescimento econômico, mas a harmonia, o cuidado, a reciprocidade e a dignidade coletiva.

O bem-viver, portanto, não é um modelo de desenvolvimento alternativo dentro da lógica moderna, mas uma negação dessa lógica. Ele rompe com a ideia de que o progresso é linear, infinito e acumulativo, propondo, em seu lugar, uma reorganização da vida baseada no equilíbrio, no respeito aos ciclos naturais, na centralidade das relações e na valorização dos saberes ancestrais (ACOSTA 2016; SANTOS & MENESES 2021).

Krenak (2019) aprofunda essa crítica ao denunciar que a humanidade, ao se desconectar da natureza, se tornou uma espécie que opera contra si mesma, destruindo os próprios fundamentos que sustentam a vida. Para o autor, a crise climática é, antes de tudo, uma crise de sentidos, que revela a falência de um modelo civilizatório que separou corpo e território, cultura e natureza, humano e não humano. Nesse cenário, adiar o fim do mundo, como ele sugere, não é um gesto metafórico, mas uma prática cotidiana de resistência, cuidado e reconstrução dos vínculos que foram rompidos.

Quando olhamos para os deslocamentos climáticos sob essa perspectiva, torna-se evidente que eles não são apenas eventos de ordem técnica ou logística. Eles representam, sobretudo, uma ruptura ontológica, que desestrutura não apenas as condições materiais de existência, mas os territórios simbólicos, afetivos, espirituais e culturais que sustentam as vidas, especialmente das infâncias (SANTOS & MENESES 2021; KRENAK 2019).

As crianças em trânsito climático não estão apenas perdendo suas casas ou seus espaços físicos. Elas estão sendo desterritorializadas de suas cosmologias, de suas redes de cuidado, de suas práticas culturais e de suas linguagens de mundo. Esse deslocamento não é apenas físico, mas epistêmico e ontológico, pois rompe com os referenciais que organizam suas existências e seus sentidos de pertencimento (MARCHI & EVANGELISTA 2023; UNICEF 2023).

Por isso, pensar a justiça climática sob a ótica do bem-viver significa ir além da compensação dos danos materiais ou da mitigação dos impactos ambientais. Significa, fundamentalmente, a reparação das feridas simbólicas, culturais e espirituais que a crise climática, enquanto expressão

da colonialidade, produz nas comunidades e, particularmente, nas infâncias (ACOSTA 2016; SANTOS & MENESES 2021).

Essa reparação não se dá apenas por meio de políticas públicas ou de ações emergenciais, mas, também, por meio da reconstrução dos territórios simbólicos, das redes de cuidado e dos mundos compartilhados. Isso exige uma mudança radical na forma como concebemos o próprio conceito de desenvolvimento, de progresso e de futuro.

No horizonte do bem-viver, o cuidado ocupa um lugar central. Não se trata de um cuidado entendido de forma individualizada ou assistencialista, mas de um cuidado coletivo, comunitário e interespécie, que reconhece que a vida só é possível na medida em que se tece em rede com os outros humanos, os animais, as florestas, os rios, os saberes e as espiritualidades (KRENAK 2019; ACOSTA 2016).

Essa cosmologia do cuidado dialoga diretamente com as epistemologias do Sul, que reivindicam o reconhecimento dos saberes situados, das práticas ancestrais e das ontologias comunitárias como formas legítimas de produção de conhecimento e de organização da vida (SANTOS & MENESES 2021). Nesse sentido, enfrentar a crise climática e seus efeitos sobre as infâncias não é apenas uma questão de proteção, mas, principalmente, de justiça epistêmica, reconhecimento e valorização dos saberes e das práticas que historicamente foram deslegitimadas pelo projeto moderno-colonial.

A articulação entre bem-viver, justiça climática e cosmologias do cuidado permite, portanto, pensar estratégias que não sejam apenas reativas à crise, mas propositivas, que coloquem no centro a reconstrução dos vínculos, territórios e mundos que foram destruídos. Isso implica, também, reconhecer que as infâncias não são apenas vítimas dos deslocamentos, mas guardiãs de futuros, produtoras de cuidado e de resistência, capazes de imaginar e construir outros mundos possíveis, mesmo em contextos de colapso (MARCHI & EVANGELISTA 2023; UNICEF 2023).

Portanto, alinhar as práticas de comunicação, educação e cuidado ao horizonte do bem-viver é um caminho ético, político e epistêmico. É compreender que adiar o fim do mundo, como propõe Krenak (2019), não se faz apenas com tecnologias ou com soluções institucionais, mas, essencialmente, com a reconstrução das tramas que sustentam a vida — as tramas do cuidado, do pertencimento, da memória e da esperança.

Considerações finais

A emergência climática contemporânea não pode ser compreendida apenas como um problema ambiental. Trata-se, essencialmente, de uma crise civilizatória, que revela os limites e as contradições de um modelo de mundo baseado na colonialidade, no extrativismo e na separação ontológica entre humanidade e natureza (ACOSTA 2016; KRENAK 2019; SANTOS & MENESES

2021). No centro desse colapso estão os deslocamentos forçados, que impactam de maneira brutal não apenas os espaços físicos, mas também os planos simbólicos, culturais e afetivos das populações atingidas.

As crianças em situação de mobilidade climática não podem ser vistas exclusivamente sob a ótica da vulnerabilidade ou da proteção assistencialista. Elas são, ao mesmo tempo, profundamente afetadas pela ruptura dos vínculos territoriais e comunitários, e igualmente potentes na construção de resistências, na produção de saberes e na imaginação de outros mundos possíveis (MARCHI & EVANGELISTA 2023; UNICEF 2023). No entanto, persistem processos sistemáticos de apagamento, silenciamento e marginalização, que operam tanto nas práticas institucionais quanto nas epistemologias dominantes.

Ao longo deste artigo, demonstrou-se que compreender os impactos dos deslocamentos climáticos sobre as infâncias exige uma abordagem que vá além das leituras técnico-operacionais da crise. Trata-se de reconhecer que o deslocamento não é apenas uma perda material, mas uma desorganização profunda, afetiva e epistêmica, que rompe as tramas de cuidado, memória e pertencimento que sustentam a existência das novas gerações (SANTOS & MENESES 2021; KRENAK 2019).

Neste contexto, a articulação entre educomunicação, bem-viver e epistemologias do cuidado emerge como um referencial ético, político e metodológico fundamental. A educomunicação, entendida como conceito-movimento (SOARES 2011), desafia os modelos comunicacionais hegemônicos e institui formas de interação baseadas na escuta, na coautoria e na construção coletiva de narrativas. Ela se apresenta como tecnologia de resistência e de reparação simbólica, especialmente para as infâncias em deslocamento, ao possibilitar que elas não sejam definidas apenas pela perda ou pela dor, mas também pela capacidade de reconstruir pertencimentos, elaborar sentidos e projetar possibilidades.

O bem-viver, por sua vez, oferece uma alternativa civilizatória que rompe com a lógica produtivista, extrativista e colonial. Ele reposiciona o cuidado, a reciprocidade e a interdependência como fundamentos da vida, da política e da existência coletiva (ACOSTA 2016; KRENAK 2019). Alinhar práticas educacionais a esse projeto significa produzir respostas à crise climática que não sejam apenas emergenciais, mas estruturalmente transformadoras.

Ademais, as epistemologias do Sul (SANTOS & MENESES 2021) convocam uma revisão radical dos modos de produzir, de validar e de circular conhecimentos. Elas exigem que se reconheça o papel central dos saberes situados, das cosmologias ancestrais e das experiências das comunidades deslocadas, não como objetos de estudo ou de intervenção, mas como sujeitos epistêmicos, capazes de oferecer respostas profundas, inovadoras e sustentáveis à crise civilizatória em curso.

Portanto, enfrentar os deslocamentos forçados no contexto da crise climática não é apenas uma questão de gestão de riscos ou de formulação de políticas públicas. É, especialmente, um desafio ético e epistêmico, que exige a reconstrução dos lugares de vida, físicos e simbólicos, e das tramas de cuidado que foram rompidas. Isso implica reconhecer as crianças e adolescentes como produtoras de memória, de vínculos e de futuros, e não apenas como vítimas da catástrofe.

Como nos alerta Krenak: “*pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos*” (2019: 27). Nesse sentido, comunicar, educar e escutar tornam-se atos de resistência, reparação e reinvenção coletiva. A proposta de adiar o fim do mundo, portanto, não é uma metáfora vazia, mas uma prática concreta, cotidiana e necessária, que se materializa nas pedagogias do cuidado, nas narrativas insurgentes e na reconstrução dos laços que sustentam a vida.

Assim, reafirma-se que a interseção entre migração climática, infância, educomunicação e bem-viver não é apenas um campo de análise acadêmica, mas um chamado urgente à construção de ações transformadoras, de saberes e políticas que reconheçam a dignidade, a centralidade e a potência das infâncias no enfrentamento das múltiplas crises do nosso tempo.

Referências

ACOSTA, Alberto (2016). *O bem viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos*. 2. ed. São Paulo, Autonomia Literária.

ANDI (2025). *Os direitos das crianças e dos adolescentes na pauta climática: guia para cobertura jornalística sobre crise climática e infância no Brasil*. Brasília, DF, ANDI. Disponível em: <https://andi.org.br/publicacoes/os-direitos-das-criancas-e-dos-adolescentes-na-pauta-climatica-guia-para-a-cobertura-jornalistica/> Acesso em: 20/07/2025.

BELMONT, Mariana (Org.) (2023). *Racismo ambiental e emergências climáticas no Brasil*. São Paulo, Instituto de Referência Negra Peregum. Disponível em: <https://peregum.org.br/publicacao/racismo-ambiental-e-emergencias-climaticas-no-brasil/> Acesso em: 02/07/2025.

FRANÇOIS, Gemenne; BRUCKER, Pauline; ZICKGRAF, Caroline & DE LONGUEVILLE, Florence (2021). *Forced displacement related to the impacts of climate change and disasters*. Geneva, UNHCR. Disponível em: <https://www.unhcr.org/protection/environment/60c68c4b4/forced-displacement-related-impacts-climate-change-disasters.html> Acesso em: 20/07/2025.

IDMC - INTERNAL DISPLACEMENT MONITORING CENTRE (2025). *Global report on internal displacement 2025*. Geneva, IDMC. Disponível em: <https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2025/> Acesso em: 20/07/2025.

IPCC - INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (2022). “Climate change 2022: impacts, adaptation and vulnerability”, *Chapter 7: Health, wellbeing and the changing structure of communities*. Cambridge, Cambridge University Press. Disponível em: <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/chapter-7/> Acesso em: 20/07/2025.

KAPLÚN, Mario (1998). *El comunicador popular: guía teórico-práctica*. Quito, CIESPAL.

KRENAK, Ailton (2019). *Ideias para adiar o fim do mundo*. 9. ed. São Paulo, Companhia das Letras.

FREIRE, Paulo (1994). *Pedagogia do oprimido*. 23. reimp. Rio de Janeiro, Paz e Terra.

MARCHI, R. de C. & EVANGELISTA, N.S. (2023). “A sociologia da infância e o conceito de culturas infantis: aspectos e implicações teóricas”, *Educação*, Santa Maria, v. 48, n. 1, p. e: 122/1–25. Disponível em: <https://doi.org/10.5902/1984644468569> Acesso em: 20/07/2025.

OIM - ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL PARA AS MIGRAÇÕES (2022). *Relatório mundial sobre migração 2022: visões gerais e tendências*. Genebra, OIM. Disponível em: <https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2022> Acesso em: 20/07/2025.

SANTOS, Boaventura de Sousa & MENESES, Maria Paula (Orgs.) (2021). *Epistemologias do Sul*. 3. ed. São Paulo, Cortez.

SOARES, Ismar de Oliveira (2011). *Educomunicação: o conceito, o profissional, a aplicação*. São Paulo, Paulinas.

UNICEF - UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (2023). *The climate-changed child: a children’s climate risk index supplement*. New York, UNICEF. Disponível em: <https://www.unicef.org/reports/climate-changed-child-2023> Acesso em: 20/07/2025.

Sobre os autores

Leandro Barbosa é jornalista socioambiental, com reportagens publicadas em veículos nacionais e participação em programas como *Roda Viva*. Integra

a equipe premiada nos *Fetisov Journalism Awards* (2025), *Prêmio Gabo* (2024), *Prêmio Vladimir Herzog* (2024), *Digital Media Awards Américas* (2024) e *Prêmio Cláudio Weber Abramo de Jornalismo de Dados* (2023), pelo projeto *Amazon Underworld*, do *InfoAmazonia*. Recebeu menção honrosa no *Prêmio de Jornalismo Digital Socioambiental* (2025), promovido pela Ajor e pela Embaixada Britânica no Brasil, pela reportagem sobre os ataques aos indígenas *Avá-Guarani*, no Paraná. É membro da *Waki Ambiental*, rede latino-americana de criadores de conteúdo promovida pelo *Pulitzer Center*. Atualmente, cursa MBA em Gestão de Riscos em Desastres e Mudanças Climáticas pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) e é mestrando no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Metodista de São Paulo (Umesp), sob orientação da Profa. Dra. Cilene Victor. Integra o grupo de pesquisa *Jornalismo Humanitário e Media Interventions* e é bolsista Capes. Sua atuação em pautas de infância e direitos rendeu o título de *Jornalista Amigo da Criança*, concedido pela ANDI – Comunicação e Direitos.

Keila Maria Bezerra de Lima Ferreira é Bacharel em Serviço Social pela Universidade Católica de Pernambuco (1991), possui especialização em Gestão das Emergências e Desastres (ESUDA 2011-2012) e Mestrado em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco (2021). É pesquisadora em Geotecnologias Aplicadas a Geomorfologia de Encostas e Planícies (ENPLAGEO), Conselheira da Empresa Júnior do MapGeo, mapeamentos e soluções geográficas no Departamento de Ciências Geográficas da UFPE e participa da Pesquisa de Cartografia Rápida, SENAI/FACEPE. Atualmente é Coordenadora de Baixo Carbono e Resiliência no *ICLEI América do Sul*. Atuou como Gerente Geral de Atenção Social na Secretaria Executiva de Defesa Civil; foi Coordenadora Geral da Defesa Civil do Recife (2010-2012); trabalhou no Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ações Sociais (CENDHEC); no Programa Direito à Cidade, com Regularização Fundiária (2007-2010). Na Secretaria de Habitação do Recife esteve na função de Diretora de Habitação (2005-2007), na Empresa de Urbanização do Recife foi Diretora de Integração Urbanística (2004-2005); foi Chefe de Divisão de Desapropriação (2003-2004) e atuou na Coordenadoria de Defesa Civil do Recife (CODECIR) como Coordenadora Social de Regional (2001-2003).